

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМНИНГ БОЛАЛАРДАГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲАМДА КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Атабаева О.Ф.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот болаларда бириктирувчи тўқима дисплазияси (БТД) фонидан кечадиган шифохонадан ташқари зотилжамнинг морфофункционал ҳамда клиничко-патогенетик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Сўнги йилларда ўтказилган илмий тадқиқотлар бириктирувчи тўқима дисплазияси коллаген ва эластин синтезининг бузилиши, экстрацеллюляр матрикснинг структур етишмовчилиги ҳамда тўқималарнинг механик барқарорлиги пасайиши билан кечишини кўрсатмоқда. Ушбу ўзгаришлар бронх-ўпка тизимида морфологик ва функционал номуносорибликни юзага келтириб, яллиғланиш жараёнининг оғир ва чўзилувчан кечишига шароит яратди.

Калим сўзлар: ўпка, зотилжам, болалар, бириктирувчи тўқима, дисплазия.

MORPHOFUNCTIONAL AND CLINICAL-PATHOGENETIC FEATURES OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA

Atabayeva O.F.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to investigating the morphofunctional and clinical-pathogenetic features of community-acquired pneumonia in children with connective tissue dysplasia (CTD). Recent scientific studies have demonstrated that connective tissue dysplasia is characterized by impaired collagen and elastin synthesis, structural insufficiency of the extracellular matrix, and decreased mechanical stability of tissues. These alterations lead to morphological and functional imbalance in the bronchopulmonary system, thereby creating conditions for a more severe and prolonged inflammatory process.

Keywords: lung, pneumonia, children, connective tissue, dysplasia.

Морфофункциональные и клиничко-патогенетические особенности внебольничной пневмонии у детей на фоне дисплазии соединительной ткани

Атабаева О.Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Ўзбекистон

Резюме. Исследование посвящено изучению морфофункциональных и клиничко-патогенетических особенностей внебольничной пневмонии у детей на фоне дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Современные научные исследования показывают, что дисплазия соединительной ткани характеризуется нарушением синтеза коллагена и эластина, структурной недостаточностью внеклеточного матрикса и снижением механической устойчивости тканей. Указанные изменения приводят к морфологическому и функциональному дисбалансу в бронхолегочной системе, создавая условия для более тяжёлого и затяжного течения воспалительного процесса.

Ключевые слова: лёгкие, пневмония, дети, соединительная ткань, дисплазия.

e-mail: ozoda1809@gmail.com

Ҳозирги вақтда бириктирувчи тўқима дисплазияси (БТД) атамаси остида тўқима тузилишининг аномалияси тушунилади, бунда айрим турдаги коллаген микдорининг камайиши ёки уларнинг ўзаро нисбатининг бузилиши кузатилади. Бу ҳолат аъзолар ва тизимлар бириктирувчи тўқимасининг мустаҳкамлиги пасайишига олиб келади. Натижада тўқима, аъзо ва бутун организм даражасида гомеостазнинг бузилиши юзага келади, бу эса висцерал ва таянч-ҳаракат тизимларида турли морфофункционал ўзгаришлар билан намоён бўлиб, прогрессив кечиш хусусиятига эга бўлади [3,4,7].

БТД нафас олиш аъзоларида сезиларли морфологик ва функционал ўзгаришларга олиб келади [1,3,8]. Трахея ва бронхларнинг тоғай ҳамда бириктирувчи тўқима каркасининг туғма морфологик нуқсонли (юмшаш) трахея ва бронхлар ҳаракатчанлигининг ортишига, бронхоэктазлар ҳамда пневмосклеротик ўзгаришлар ривожланишига сабаб бўлади. БТДда бронх-ўпка тизимидаги диспластик

ўзгаришлар билан алоқадор ассоциацияланган патологиянинг энг кўп учрайдиган вариантларидан бири шифохонадан ташқари зотилжамдир [9].

БТД шароитида ташқи нафас тизимининг морфологик ва функционал хусусиятлари (бронхларнинг дренаж функцияси бузилиши, мукоцилиар клиренсининг пасайиши, бронхиал секрет ковушқоқлигининг ўзгариши, кўкрак қафаси ва умуртқа поғонаси деформациялари, ўзгарган иммун реактивлик шароитида патоген агентлар элиминациясининг ёмонлашуви) инфекцион жараён ривожланиши учун қулай шароит яратади.

Яллиғланиш жараёнида патофизиологик реакциялар каскади юзага келади, улардан энг муҳимлари — протеаза-ингибитор мувозанатининг бузилиши ҳамда липидларнинг пероксид оксидланиши фаоллашуви натижасида реактив кислород шакллариининг ҳосил бўлишидир. Оксидатив агрессия коллагеннинг парчаланишига бевосита сабаб бўлиб, структура элементлари мембрана архитектоникасининг қўшимча бузилишларига олиб келади. Яллиғланиш жараёнида емирилган макрофаглар ва нейтрофиллар протеазаларнинг асосий манбаи ҳисобланади, уларнинг таъсири интеральвеоляр тўсиқларнинг деструкциясига ва ўпканинг эластик каркаси бузилишига олиб келади [2,5,6].

БТД шароитида бронх-ўпка тизими тузилишидаги аномалиялар ўзгарган иммун реактивлик фонидида патоген агентлар элиминациясининг ёмонлашуви, инфекцион омилларнинг узоқ муддатли персистенциясига ҳамда интерстициал тўқиманинг зарарланиши билан кечувчи қайталанувчи зотилжам шаклланишига олиб келади. БТД бўлган беморларда кўпинча ҳужайра ичи кўзгатувчилар (хламидиялар, микоплазмалар) қақирувчи, асосан ўпка интерстициясини зарарловчи атипик зотилжам ривожланади. Бундай зотилжамларнинг рецидивланувчи кечишида пневмофиброз ва ўпка гипертензияси прогрессияси кузатилади [9,10].

Мақсад. Болаларда бириктирувчи тўқима дисплазияси фонидида кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамнинг морфофункционал ва клинко-патогенетик хусусиятларини комплекс баҳолаш.

Материал ва методлар. Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий педиатрия тиббиёт маркази пульмонология бўлимида стационар даволанган, 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган 50 нафар аниқланмаган зотилжам ташхиси билан даволанган беморлар текширилди. Таҳлил жараёнида беморларнинг шикоятлари, касаллик ва ҳаёт анамнези, барча аъзо ва тизимлар бўйича объектив кўрик маълумотлари, клиник кечиши, фенотипик белгилари ҳамда лаборатор-инструментал кўрсаткичлари ўрганилди.

Тадқиқот натижаларининг статистик қайта ишлови STATISTICA 10.0 амалий дастурлар пакети ёрдамида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичлар учун ўртача арифметик қиймат (M) ва ўртача хатолик (m) ҳисоблаб чиқилди.

Натижа. Текширувдан ўтказилган беморлар орасида умумий аҳволи ўрта оғир даражада бўлганлар 8,51% ни, оғир даражадаги умумий ҳолат эса 91,48% ни ташкил этди. Бириктирувчи тўқима дисплазияси мавжуд болаларда касаллик оғирлиги статистик жиҳатдан ишончли равишда юқорироқ экани аниқланди. Жинсий таркиб таҳлилига кўра, текширилган беморларнинг 42,2% ини қизлар, 57,8% ини эса ўғил болалар ташкил этди. Олинган натижалар касалликнинг ўғил болаларда учраш частотаси юқорироқ эканини кўрсатади.

Беморларнинг ёш таркиби ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиб ўрганилди. Натижада 3 ёшгача бўлган болалар 27,66% ни, 3–6 ёшдаги беморлар 46,80% ни, 7–9 ёшли беморлар 17,02% ни ва 10–14 ёшли гуруҳ 8,51% ни ташкил этди (1-расм).

1-расм. Касалликнинг ёш гуруҳларида учраш частотаси

Ушбу маълумотлар касалликнинг асосан мактабгача ёшдаги болаларда кўпроқ учрашини кўрсатади.

Кўрик вақтида беморларнинг 14,89% ида тана ҳароратининг кўтарилиши қайд этилди. Кузатилган клиник белгилар орасида қуйидагилар аниқланди: беморларнинг 40,43% ида уйқучанлик, 89,36% ида иштаҳанинг пасайиши, 95,74% ида умумий ҳолсизлик кузатилди. Нафас қисилиши 38,30% ҳолларда қайд этилди.

Тез-тез касалланиш (респиратор инфекцияларга мойиллик) барча беморларда кузатилади, яъни анамнез маълумотларига кўра йил давомида зотилжам билан касалланиш сони 3 мартагача ва ундан кўп ҳолларда учраши аниқланди. Шунингдек, 40,43% беморларда кўп терлаш, 23,40% беморларда ринорея (бурин оқиши), 74,47% беморларда эса безовталиқ ҳолати кузатилади.

Йўтал 63,83% ҳолларда қайд этилди, тана ҳароратининг кўтарилиши эса 36,17% беморда кузатилди. Йўтал клиник жиҳатдан уч хил вариантда намоён бўлди: нам йўтал 61,70% ҳолларда аниқланиб, бу беморларда бронх-ўпка тизимида яллиғланиш жараёнининг яққол ифодаланганини ҳамда бронхиал секрет ишлаб чиқарилишининг ортганини кўрсатади. Қуруқ йўтал 21,28% беморда кузатилди, бу эса кўпроқ шиллиқ қават яллиғланишининг бошланғич босқичига хосдир. Қийин ажраладиган балғам билан кечувчи йўтал эса 17,02% ҳолларда қайд этилди ва бронхиал секрет ковушқоқлигининг ошгани ҳамда мукоцилиар клиренс бузилганидан далолат беради. Мазкур маълумотлар бронх-ўпка тизимида яллиғланиш жараёни ва дренаж функциясининг бузилиши етакчи патогенетик омил эканини кўрсатади [5].

Текширувдан ўтказилган беморларда шифохонадан ташқари зотилжам учун хос бўлган специфик аускультатив белгилар аниқланди. Барча беморларда дағал нафас эшитилди ва у бошқа патологик аускультатив феноменлар билан биргаликда намоён бўлади. Улар қаторига везикуляр нафаснинг сусайиши, яллиғланиш ўчоғи проекциясида локал майда ва ўрта пуфакчали нам хириллашлар, крепитация ҳамда қуруқ хириллашлар киради. Дағал нафас ўпка тўқимасида яллиғланиш инфильтрацияси, бронх деворларининг қалинлашуви ва бронх ўтказувчанлигининг бузилишини акс эттиради [2].

Аускультатив белгилар мажмуаси ўпкада яллиғланиш жараёни мавжудлигини клиник жиҳатдан аниқлаш, унинг тарқалганлик даражасини баҳолаш ҳамда болаларда шифохонадан ташқари зотилжам ташхисини қўйишда муҳим диагностик мезон ҳисобланади. Аускультация жараёнида нам хириллашлар 72,34% беморларда эшитилади. Қуруқ хириллашлар 10,64% ҳолларда қайд этилади ва улар кўпроқ бронхоспазм ёки шиллиқ қават шиши билан боғлиқ обструктив компонентни акс эттиради. 17,02% беморларда аускультация вақтида хириллашлар аниқланмади, бу яллиғланиш ўчоғининг чуқур жойлашуви ёки сегментар характери билан изоҳланади ҳамда ўпка паренхимасида инфильтрация ёки ателектатик ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатади. Ўтказувчи хириллашлар 23,40% беморларда кузатилади. Альвеоляр яллиғланишнинг хос белгиси ҳисобланган крепитация 2,13% беморда аниқланади. Бу альвеолаларнинг экссудат билан тўлиши ва нафас олиш вақтида уларнинг очилиши билан боғлиқ бўлиб, айрим ҳолларда нафас етишмовчилиги билан бирга кечади. Умуман олганда, аниқланган аускультатив белгилар зотилжамнинг инфильтратив-яллиғланиш характериға эга эканини, айрим ҳолларда эса бронхообструктив компонент қўшилганлигини тасдиқлайди ҳамда касаллик оғирлигини баҳолашда муҳим клиник аҳамият касб этади.

БТД фонида касаллик беморларда асоратлар билан кечади. Хусусан, полисегментар пневмония 87,23% ҳолларда аниқланиб, бу яллиғланиш жараёнининг кенг тарқалганлигини ва ўпка паренхимасининг бир неча сегментлари зарарланганини кўрсатади.

Нафас етишмовчилиги 38,29% беморда қайд этилади, бу альвеоляр вентиляциянинг бузилиши, газ алмашинуви самарадорлигининг пасайиши ҳамда бронхообструктив компонент билан боғлиқлигини билдириб, клиник жиҳатдан оғирлик даражасини акс эттиради.

Ўпка фибрози 57,44% ҳолларда аниқланиб, у сурункали яллиғланиш жараёни, коллаген синтезининг бузилиши ва репаратив жараёнларнинг етарли эмаслиги билан патогенетик жиҳатдан изоҳланади. БТД шароитида коллаген толаларининг сифати ва миқдорий нисбатидаги нуқсонлар фиброз ўзгаришларнинг шаклланишиға мойилликни кучайтиради.

Бронхоэктазлар 10,63% беморда аниқланиб, улар бронх деворининг деструктив ўзгаришлари ва дренаж функциясининг бузилиши натижасида ривожланади. Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) 25,53% беморларни ташкил қилади, бу эса бронхлар ўтказувчанлигининг қайтмас бузилиши ва узоқ давом этувчи яллиғланиш жараёнининг оқибатидир. Ателектаз 17,02% беморларда кузатилади (2-расм).

Аниқланган асоратлар зотилжамнинг оғир ва чўзилувчан кечишини, айниқса БТД фонида репаратив жараёнларнинг бузилиши ва бириктирувчи тўқиманинг структуравий етишмовчилиги

сабабли ўпка тўқимасида қайтмас морфологик ўзгаришлар шаклланиши хавфи юқори эканини кўрсатади.

2-расм. Асоратларнинг кўрсаткичлари

Текширув гуруҳида фенотипик белгилари юқори учраш частотаси нафас тизими морфофункционал ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди. Рецидивловчи респиратор инфекциялар 91,49% беморларда қайд этилди, бу шиллик қаватнинг барьер функцияси ва мукоцилиар клиренс механизмларининг етарли эмаслигини кўрсатади. Коллаген ва эластик толаларнинг структурий дисорганизацияси бронх деворининг механик мустаҳкамлигини пасайтириб, секреция дренажнинг бузилишига олиб келган. Натижада инфекцион жараённинг персистенцияси, инфилтратнинг кенгроқ тарқалиши ва резорбциянинг секинлашуви кузатилади [3].

Тизимли диспластик белгилар-тери оқариши 74,47% беморларда, мўрт тирноқлар 63,83%, склеранинг кўқимтирлиги 40,43% беморларда аниқланади. Ушбу ўзгаришлар нафақат тери ва периферик тўқималарда, балки бронх девори, альвеоляр тўсиқлар ва микроциркулятор томирлар даражасида ҳам структуравий заифлик мавжудлигини кўрсатади. Бу альвеоляр-капилляр мембрананинг барқарорлигини пасайтириб, газ алмашинуви самарадорлигини камайтиради ва гипоксемия ривожланишига шароит яратади.

Таянч-ҳаракат тизимидаги ўзгаришлардан сколиоз 31,91% беморларда, бўғимлар гипермобиллиги 21,28% беморларда учрайди. Сколиоз мавжуд беморларда инфилтрат кўпроқ пастки ва орқа сегментларда жойлашгани кузатилади, бу эса дренаж функциясининг бузилиши билан изоҳланади. Кўкрак қафаси деформацияларидан воронкасимон кўкрак қафаси 44,68% беморда аниқланиб, нафас механикасининг бузилиши билан кечади. Кўкрак қафаси биомеханик ҳаракатчанлигининг чекланиши альвеоляр вентиляциянинг нотекис тақсимланишига, вентиляция-перфузия номуносивлигига ва артерия гипоксемия чуқурлашишига олиб келди [5]. Статистик таҳлилда кўкрак қафаси деформацияси билан зотилжамнинг оғир кечиши ўртасида ишончли боғлиқлик аниқланди ($p < 0,05$).

Фенотипик белгилардан нафақат нафас тизими учун хос бўлган бронхоэктазлар 10,64% беморларда, ЎСОК эса 25,53% ҳолатларда қайд этилди. Ушбу беморларда бронхообструктив синдром тез-тез учрашиши ва инфилтратнинг резорбцияси секинлашиши, бронхиал девор эластиклиги пасайиши билан зотилжамнинг чўзилувчан кечиши ўртасида ўртача даражадаги ижобий корреляция аниқланди ($p < 0,05$).

Юрак-қон томир тизимида қўшимча хордалар 25,53% беморда аниқланиб, кардиреспиратор мослашув механизмларининг етарли эмаслиги қайд этилади. Зотилжам даврида гипоксик синдром кўрсаткичлари юқори бўлиб, тахикардия ва вегетатив дисфункция элементлари кузатилади.

Хулоса. Олинган натижалар бириктирувчи тўқима дисплазияси болаларда зотилжамнинг оғир ва чўзилувчан кечишида муҳим морфофункционал асос яратадиганини кўрсатди. Коллаген структурасининг бузилиши, бронхиал девор эластиклигининг пасайиши, кўкрак қафаси биомеханикасидаги ўзгаришлар ва газ алмашинувининг бузилиши ўзаро патогенетик боғланган комплексни шакллантириб, касалликнинг клиник манзарасини оғирлаштиради ва асоратлар ҳамда рецидив хавфини оширади.

Текширув гуруҳда рецидивловчи респиратор инфекциялар 91,49% ҳолатда қайд этилди, бу шиллик қаватнинг барьер функцияси ва мукоцилиар клиренснинг етарли даражада шаклланмаганлигини кўрсатади. Коллаген ва эластин толаларининг структуравий этишмовчилиги бронхиал деворнинг механик барқарорлигини пасайтириб, дренаж функциясининг бузилишига олиб келади. Натижада инфекцион жараённинг узоқ давом этиши ва полисегментар зарарланишлар ривожланиши кузатилади.

Таҳлиллар натижасида зотилжамнинг оғир кечишига таъсир этувчи омиллар сифатида кўкрак қафаси деформацияси, бронхоэктазлар мавжудлиги, фенотипик белгиларнинг кўплиги ва коллаген метаболизмнинг бузилишлари аниқланиб, прогноз аниқлигини белгилайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахметжанова Д., Кулабухова Н., Смагулова Ж., ва бошқалар. Frequency and clinical manifestations of connective tissue dysplasia in children in the city of Semey. *Georgian Med News*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1108925>
2. Баранов А.А., Козлов Р.С., Намазова-Баранова Л.С., Андреева И.В., Бакрадзе М.Д., Вишнева Е.А., ва бошқалар. Внебольничная пневмония у детей: клинические рекомендации. 2022.
3. Клайман Р.И., Хиллс Н.К., Камбони Г., Дебиллон Т., Лиги И., Гаскойн Г., ва бошқалар. Patent ductus arteriosus, tracheal ventilation, and the risk of bronchopulmonary dysplasia. *Pediatric Research*. 2022;91(3):652–658. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41390-021-01475-w>
4. Ержанова Г.Е. Пневмонии у детей. *Вестник КазНМУ*. 2014; №4.
5. Хванг Дж.К., Шин С.Х., Ким Е.К., Ким С.Х., Ким Х.С. Association of newer definitions of bronchopulmonary dysplasia with pulmonary hypertension and long-term outcomes. *Frontiers in Pediatrics*. 2023;11:1108925. DOI: <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1108925>
6. Хиштилова П.Б., Сергиенко Д.Ф. Influence of various factors on the formation of outcomes of bronchopulmonary dysplasia in children. *Pharmateka*. 2021;(1):86–90. DOI: <https://doi.org/10.18565/pharmateca.2021.1.86-90>
7. Сахни М., Мойс А.К. Bronchopulmonary dysplasia. In: *StatPearls*. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2024. PMID: 30969701.
8. Цымбал А.А., Арсентев В.Г., ва бошқалар. Bronchial obstruction syndrome in children with connective tissue dysplasia. *Pediatrician (St. Petersburg)*. 2023.
9. Вершинина М.В., ва бошқалар. Клиническо-функциональные проявления бронхолегочного синдрома у пациентов с дисплазией соединительной ткани. *Справочник врача общей практики*. 2014; №2:34–40.
10. Юн К.В. Community-acquired pneumonia in children: updated perspectives on its etiology, diagnosis, and treatment. *Clin Exp Pediatr*. 2024.

Иқтибос учун: Атабаева О.Ф. Бириктирувчи тўқима дисплазияси фонида кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамнинг болалардаги морфофункционал ҳамда клиник-патогенетик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 2(22). – Б. 762–766. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811463>